

YOSHLAR ORASIDA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARINING KO'PAYISH SABABLARI

Nabijonova Adolatxon

**Qo'qand Universiteti Andijon filiali Tibbiyot fakulteti davolash ishi
yo'nalishi. Email: nabijonovaadolatxon2@gmail.com**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18453749>

Annotatsiya. So'nggi yillarda yurak-qon tomir kasalliklari (YQTK) nafaqat keksalar, balki yoshlar orasida ham kenng tarqala boshladi. Ushbu maqolada yoshlar o'rtasida yurak-qon tomir kasalliklarining ko'payishiga olib kelayotgan asosiy xavf omillari, jumladan, notog'ri ovqatlanish, jismoniy faollikning yetishmasligi, stress, zararli odatlar, semizlik va irsiy omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, kasalliklarning erta rivojlanishiga sabab bo'luvchi zamonaviy turmush tarzi va profilaktik choralarning ahamiyati yoritib beriladi. Maqola yoshlar salomatligini saqlashda sog'lom hayot tarzini shakllantirish muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar. Yurak-qon tomir kasalliklari, yoshlar salomatligi, arterial gipertenziya, ateroskleroz, stress, notog'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, profilaktika

Abstract. In recent years, cardiovascular diseases (CVD) have begun to spread widely not only among the elderly but also among young people. This article analyzes the main risk factors leading to the increase of cardiovascular diseases among youth, including poor diet, lack of physical activity, stress, harmful habits, obesity, and genetic factors. It also highlights the impact of modern lifestyles on the early development of diseases and the importance of preventive measures. The article emphasizes the significance of promoting a healthy lifestyle in preserving the health of young people.

Keywords. Cardiovascular diseases, youth health, arterial hypertension, atherosclerosis, stress, malnutrition, physical activity, prevention.

Аннотация. В последние годы сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) начали широко распространяться не только среди пожилых людей, но и среди молодежи. В данной статье анализируются основные факторы риска, приводящие к росту сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи, включая неправильное питание, отсутствие физической активности, стресс, вредные привычки, ожирение и наследственные факторы. Также освещается влияние современного образа жизни на раннее развитие заболеваний и значимость профилактических мер. Статья подчеркивает важность формирования здорового образа жизни в сохранении здоровья молодежи.

Ключевые слова. Сердечно-сосудистые заболевания, здоровье молодежи, артериальная гипертензия, аteroskleroz, stress, неправильное питание, физическая активность, профилактика.

Kirish. Yurak-qon tomir kasalliklari butun dunyo bo'yicha o'lim va nogironlikning yetakchi sabablaridan biri hisoblanadi. Ilgari ushbu kasalliklari asosan keksalik davriga xos deb qaralgan bo'lsa, bugungi kunda ularning yoshlar orasida ham tez-tez uchrasgi tashvishli holatga aylanmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, arterial gipertenziya, yurak ishemik kasalligi va funksional yurak buzilishlari 20-35 yoshli shaxslar orasida ko'payib bormoqda. Yoshlar orasida yurak-qon tomir kasalliklarining erta rivojlanishi zamonaviy turmush tarzi bilan bevosita bog'liq. Kamharakat hayot tarzi, tez tayyor bo'ladigan yog'li va sho'r ovqatlarni ko'p is'temol qilish, psixoemotsional zo'riqish, uyqusizlik hamda zararli odatlar yurak va qon tomir tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, profilkaktik tibbiy ko'riklarning yetarli

darajada o'tkazilmasligi kasalliklarning kech aniqlashiga olib kelmoqda. Uyqu rejimining buzilishi, yetarli dam olmaslik, chekish, alkogol va energiya ichimliklarini me'yoridan ortiq iste'mol qilish yurak-qon tomir tizimining barqaror faoliyatini izdan chiqaradi. Shuningdek, irsiy moyillik, ortiqcha vazn, qandli diabet va metabolik buzilishlar ham yoshlar orasida yurak kasalliklari rivojlanish xavfini oshiruvchi omillar sifatida e'tirof etiladi. Afsuski, profilaktik tibbiy ko'rikning yetarli darajada o'tkazilmasligi, yoshlarning sog'lig'iga e'tiborsizligi hamda dastlabki alomatlarga befarq qaralishi kasalliklarning kech aniqlanishiga olib kelmoqda. Natijada kasalliklar surunkali shaklga o'tib, davolash jarayoni murakkablashadi.

Asosiy qism. Tibbiyot mutaxassislarining aytishicha, yurak xuruji va qon tomir kasalligi yildan yilga yosharib bormoqda. Odatda bu his-hayajon tufayli tabiiy hol deb atalsa, mutaxassislar yurak kasalliklarini istisno qilish uchun umumiy tekshiruvni o'tkazishni tavsiya beradi. Bolalik va yoshlikda, ehtimol, tashvishlanish uchun hech qanday sabab bo'lmasligi mumkin, ammo 20 dan 40 yoshgacha bo'lgan shaxslarda yurak ishemik rivojlanish ko'rsatkichi o'sib bormoqda. Bu kasallikda quyqalar va yog'lar to'lib qolgan arteriyalar yurakka qon oqimini to'sib qo'yadi, bu esa yurak xurujiga olib keladi. Shuningdek, yurak-qon tomir tizimi bilan bog'liq boshqa kasalliklar ham yoshlar orasida tarqalmoqda. Masalan, yurakning tartibsiz urishi (aritmia) yoki yurak yetishmovchiligi. Bunday kasalliklar ko'pincha so'nggi bosqichida aniqlanadi va bunday vaqtda davolanish jarayoni murakkablashadi. Salomatlikka va organizm yuborayotgan signallarga e'tiborli bo'lish esa bunday muammolarning oldini olishga yordam beradi. Quyida yurak kasalliklaridan darak beruvchi asosiy belgilarni sanab o'tamiz.

Yurak va uning atrofida sababsiz og'riqlar. Ko'krak qafasidagi og'riq yurak kasalliklarining eng keng tarqalgan va aniq belgisidir. Ba'zan og'riq aynan qaysi sohada ekanligini aniqlash qiyin bo'ladi. Yurak kasalligida yelka, qo'l, bo'yin, va hatto jag' qismi ham og'rishi mumkin. Bunday og'riqlar ko'ngil aynishi, qusish yoki sovuq terga botish kabi belgilar bilan ham kechadi. Yurak tanaga kislorod va ozuqa moddalarini yetkazib beruvchi motor vazifasini bajaradi. Shu sababli organdagi kasalliklar nafas olish bilan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Yurak kasalligi barcha bemorlarda turlicha namoyon bo'ladi. Misol uchun, agar ayol kishida yurak xuruji bo'lsa, unda doim ham ko'krak qafasi og'rimaydi, shunchaki nafas yetishay qoladi. Shuningdek, chekuvchi, qandli diabet, gipertoniya yoki yuqori xolesterindan aziyat chekadigan shaxslar, oila a'zolari orasida yurak muammolari bor insonlarda boshqalarga qaraganda ko'proq yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanish ehtimoli bo'ladi. Yurak urishi jismoniy harakat emas, balki tinch holatda tezlashishni boshlasa va sababsiz vahima bossa, albatta, kardiologga murojaat qilish lozim. Ayniqsa, so'nggi paytlarda bunday vaziyat tez-tez takrorlanayotgan bo'lsa, bunday simptomlarni qarovsiz qoldirmaslik zarur.

Tananing pastki qismi bilan bog'liq muammolar. Yurak muammolari tananing kutilmagan qismlarida namoyon bo'lishi mumkin. Masalan, periferik arteriyadagi kasallik qon tomirlarini yurakdan tashqarida torayishi bilan belgilanadi. Yurakdan tananing qolgan qismiga qon olib boradigan arteriyalar o'tgan qismlar — oyoq va bel sohasida uvushish, og'riq, titroq paydo bo'ladi. Bunday vaqtda odam harakatlansa, o'zini yanada yomon his qiladi.

Bosh aylanishi yoki hushdan ketish. Hushdan ketish miyaga yetarli darajada qon va u bilan kislorod yetib bormaganini anglatadi va ko'pincha odamning qon bosimi keskin tushib ketadi. Sababsiz hushdan ketish holati yana bir bor takrorlanishi shifokorga murojaat qilishni talab etadi. Shuningdek, bunday alomatlar organism suvsizlanishi, qondagi qand miqdorining pastligi yoki quloq infeksiyalari kabi boshqa sabablar tufayli yuzaga kelishi mumkin.

Uyqusizlik. Uyqusizlik yurak yetishmovchiligi va boshqa yurak-qon tomir muammolarini ham anglatishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar yurak xurujidan avval bir necha hafta davomida kechasi tez-tez uyg'onib ketadi. Yurak kasalligi Qo'shma Shtatlarda o'limning asosiy sababi bo'lib qolmoqda va Baylor tibbiyot kollejidagi Texas yurak instituti bu haqiqatni o'zgartirishga qaratilgan sa'y-harakatlarning oldingi safida. Dunyoga mashhur Texas tibbiyot markazida joylashgan Baylor tibbiyot kollejidagi Texas yurak instituti keng qamrovli yurak-qon tomir markazi bo'lib, bemorlarga ajoyib g'amxo'rlik, inqilobiy kashfiyotlar va keyingi avlod yetakchilarini o'qitishga sodiqlik orqali yurak salomatligi kelajagini ta'minlaydi.

Yurak salomatligi. Baylor tibbiyot kolleji qoshidagi Texas yurak institutida biz nafaqat shifokorlar va tadqiqotchilar uchun, balki butun dunyo hamjamiyati uchun ham yurak salomatligi bo'yicha ta'limni rivojlantirishga sodiqmiz. Bizning vazifamiz yurak salomatligining ahamiyati haqida xabardorlikni oshirish va yurak kasalliklarining oldini olish, tashxislash va davolash bo'yicha keng qamrovli ma'lumot berishdir. Ushbu resurslar bolalar va kattalarga yurak kasalliklarining ta'sirini va profilaktika choralariga bo'lgan ehtiyojni tushunishga yordam berish uchun mo'ljallangan. Sog'lom yurakka erishish uchun qanday qilib proaktiv choralar ko'rishingiz mumkinligini bilish uchun bizning o'quv materiallarimizni ko'rib chiqing.

Xulosa. Yoshlar orasida yurak-qon tomir kasalliklarining ko'payishi zamonaviy jamiyat uchun nafaqat tibbiy, balki muhim ijtimoiy muammo ham hisoblanadi. Ushbu kasalliklar yosh avlodning mehnat qobiliyatini pasaytirib, hayot sifatining yomonlashishiga hamda erta nogironlik holatlarining ko'payishiga olib kelmoqda. Notog'ri va muvozanatsiz ovqatlanish, ya'ni yog'li, sho'r va tez tayyorlanadigon mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish, jismoniy faollikning keskin kamayishi, surunkali stress va ruhiy zo'riqishlar, chekish hamda alkogol iste'moli yurak-qon tomir kasalliklarining asosiy xavf omillari sifatida e'tirof etiladi. Shuningdek, irsiy moyillik va metabolik buzilishlar ham ushbu kasalliklarning erta yoshda namoyon bo'lishiga zamin yaratadi. Ayniqsa, yoshlarning o'z salomatligiga befarq munosabati, dastlabki belgilarni e'tiborsiz qoldirishi va shifokorga kech murojaat qilishi kasalliklarning erta rivojlanishiga va og'ir asoratlardan bilan kechishiga sabab bo'lmoqda. Shu bois yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olishda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, yoshlar orasida sog'liqni saqlash bo'yicha bilim va mas'uliyatni oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Muntazam tibbiy ko'riklardan o'tish, qon bosimi va yurak faoliyatini nazorat qilib borish, jismoniy faollikni oshirish hamda to'g'ri va ratsional ovqatlanishga rioya qilish ushbu kasalliklarning oldini olishda samarali choralar hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO). Cardiovascular diseases (CVDs). – Geneva: WHO, 2023.
2. Braunwald E. Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. – 11-edition. – Philadelphia: Elsevier, 2019.
3. American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics. – Dallas, 2022.
4. Texas Heart Institute at Baylor College of Medicine. Heart Health Education Resources. – Houston, USA.

5. Yusuf S., Hawken S., Ounpuu S. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study) // *The Lancet*. – 2004. – Vol. 364. – P. 937–952.
6. Gaziano T.A., Bitton A., Anand S. Growing epidemic of coronary heart disease in low- and middle-income countries // *Current Problems in Cardiology*. – 2010. – №35. – P. 72–115.
7. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish bo‘yicha klinik tavsiyalar. – Toshkent, 2021.
8. Libby P., Bonow R., Mann D. Braunwald’s Heart Disease Review and Assessment. – Elsevier, 2020.
9. Mozaffarian D. Lifestyle and cardiovascular disease // *Circulation*. – 2016. – Vol. 133. – P. 154–170.